

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕВАЛКИ ЗЕРНА З АВТОМОБІЛЬНОГО НА ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

В. Загорянський, д.т.н., доцент;

О. Загорянська, к.е.н, доцент;

Д. Молоштан, к.т.н., доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

У процесі доставки зерна залізничним чи автомобільним транспортом кожна тонна вантажу перевантажується кілька разів, що значно збільшує обсяг перевантажувальних робіт та зумовлює їх складність та трудомісткість [1]. Лінійний елеватор відносять до типу перевалочних [2]. Він служить для перевалки зерна з автомобільного на залізничний транспорт. Також лінійний елеватор призначений для накопичення партії вантажу для подальшого перевезення на вузлові елеватори.

Лінійні елеватори у своїй роботі взаємодіють із двома імовірнісними вантажопотоками (прибуття та відправлення) [3].

В результаті накладання один на одного цих випадкових вантажопотоків запас зерна в зерноскладі коливається теж випадковим чином.

При проектуванні лінійних елеваторів запаси зберігання та ємність силосів, тонн, визначають на основі середнього терміну зберігання зерна [4]:

$$E_{ел} = Q_{доб} \cdot [t]_{збер}, \quad (1)$$

де $Q_{доб}$ – розрахунковий добовий вантажопотік, т; $[t]_{збер}$ – середній термін зберігання зерна, діб.

Проте це метод не точний, оскільки складно визначити необхідний термін умовах ринку. Крім того, існуючі методики розрахунку запасу зберігання зерна та ємності силосу не враховують випадкові коливання розмірів добових вантажопотоків прибуття та відправлення зерна з елеватора, які можуть змінюватися щодня. У зв'язку з цим метод розрахунку дає неточний результат визначення загальної ємності елеватора, від якої залежить управління складськими запасами. Усе це впливає транспортно-логістичну систему перевезення зерна.

Метою роботи є розробка моделі визначення запасу зберігання зерна на лінійному елеваторі і відповідної загальної ємності силосів за будь-яких випадкових закономірностях прибуття і відправлення вантажу.

Знаючи закономірність випадкових коливань вантажопотоків, можна, використовуючи методику О. Б. Маликова визначення місткості складу контейнерів і тарно-пакувальних вантажів, визначити величину запасів, яку повинна розраховуватися загальна ємність силосів Е.

Сутність методики полягає в тому, що розрахункова величина запасів зерна, тонн, визначається як k-а випадкова подія, що є деяким поєднанням випадкових величин добового прибуття $Q^{приб}$ і відправлення $Q^{відп}$.

Величина запасу при k-му поєднанні величин вантажопотоків прибуття і відправлення зерна:

$$E = I_0 + Q_i^{приб} - Q_j^{відп}, \quad (4)$$

де I_0 – початковий і страховий запас зерна.

Страховий запас зерна в елеваторі, тонн, визначається як різниця максимального відправлення зерна за добу та мінімального прибуття:

$$I_0 = \max \{ Q_i^{відп} \} - \min \{ Q_j^{приб} \} \quad (5)$$

Як вихідні дані для вирішення завдання визначення запасів зерна та ємності елеватора задаються ймовірнісні розподіли:

Прибуття зерна за добу, тонн:

$$Q_i^{nриб} = \left(\begin{array}{cccc} Q_1^{nриб} & Q_2^{nриб} & \dots & Q_n^{nриб} \\ P(Q_1^{nриб}) & P(Q_2^{nриб}) & \dots & P(Q_n^{nриб}) \end{array} \right) \quad (6)$$

Відправлення зерна за добу, тонн:

$$Q_i^{сидн} = \left(\begin{array}{cccc} Q_1^{сидн} & Q_2^{сидн} & \dots & Q_m^{сидн} \\ P(Q_1^{сидн}) & P(Q_2^{сидн}) & \dots & P(Q_m^{сидн}) \end{array} \right) \quad (7)$$

де $Q_n^{nриб}$ – випадкові значення добового вантажопотоку прибуття зерна, тонн; $P(Q_n^{nриб})$ – відповідні ймовірності появи цих випадкових величин добового вантажопотоку прибуття зерна; $Q_m^{сидн}$ – випадкові значення добового вантажопотоку відправлення зерна з елеватора, тонн; $P(Q_m^{сидн})$ – відповідні ймовірності появи цих випадкових величин відправлення зерна; n і m – число інтервалів відповідно добового прибуття і відправлення зерна.

Число інтервалів n і m зазвичай приймаються в межах 5...12, за умови, що сума ймовірностей кожного виду вантажопотоку повинна дорівнювати 1:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n P_i &= 1, \\ \sum_{j=1}^m P_j &= 1 \end{aligned} \quad (8)$$

Довірчу ймовірність визначимо у межах 0,95...0,97.

Ймовірність запасу зберігання вантажів у k -у добу визначається за формулою теорії ймовірностей, як ймовірність двох незалежних випадкових подій, яка дорівнює добутку ймовірностей цих подій:

$$P(E) = P(Q_i^{nриб}) \cdot P(Q_j^{сидн}), \quad (9)$$

Запас зберігання зерна в елеваторі, що треба знайти, визначається як математичне очікування всіх можливих поєднань добових вантажопотоків прибуття та відправлення вантажів, число яких дорівнює n та m . Потім знову перевіряється нормувальна умова: $\sum P_k = 1$, яке показує, що були розглянуті всі n і m можливих поєднань вантажопотоків прибуття та відправлення зерна. Продовживши розрахунки можна уточнити величину запасу зберігання зерна із заданою довірчою ймовірністю.

Запропонована модель визначення запасів зберігання зерна в елеваторі дозволяє обчислити запас зберігання зерна за будь-яких випадкових коливань добових вантажопотоків його прибуття та відправлення.

Список використаних джерел

1. Експорт українського зерна перевищив 11 млн тонн. URL: <https://ukragroconsult.com/news/eksport-ukrayinsykykogo-zerna-perevyshhyv-11-mln-tonn/> (дата звернення: 25.11.2025).
2. Огар О. М., Шаповал Г. В., Шелехань Г. І. Логістичні комплекси: проектування та технологія роботи: Конспект лекцій. Харків: УкрДУЗТ, 2020. 62 с.
3. Технологія та проектування елеваторів / О. І. Шаповаленко та ін.; під ред. Шаповаленка О. І.; Нац. ун-т харч. технологій. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 414 с.
4. Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників / Н. М. Осокіна та ін. Умань; Київ : СІК ГРУП Україна, 2016. 245 с.
5. Післязбиральна обробка зерна та зерносховища: навч. посіб. / Г. М. Станкевич, А. К. Кац, Т. В. Страхова та ін. Одеса : КП ОМД, 2022. 154 с.